

ПАРАДИПЛОМАТИЯ УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ
(на примере отношении побратимых городов Ташкент и Шанхай)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335279>

Алимардонов Отабек Кудратович

доктор философии исторических наук (PhD), доцент кафедры «Новейшая история Узбекистана» исторического факультета Национального университета Узбекистана, главный специалист Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Аннотация. Сегодня в мире накоплен богатый опыт установления и развития братских отношений, и их изучение и внедрение в контексте Узбекистана может послужить укреплению братских связей городов Узбекистана. Сотрудничество в братских отношениях посредством публичной дипломатии и культурного обмена способствует укреплению взаимопонимания и доверия. Это, в свою очередь, ведет к установлению и укреплению торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей.

Ключевые слова: публичная дипломатия, парадипломатия, города-побратимы, общественность, международное сотрудничество, субрегиональный уровень, «Альянс городов Шелкового пути», торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи.

Аннотация. Бугунги кунда жаҳон мамлакатларида биродарлашув алоқаларини ўрнатилиши ва ривожлантирилиши бўйича бой тажриба тўпланган бўлиб, Ўзбекистон шароитида уларни ўрганиши ва амалиётга татбиқ этиши Ўзбекистон шаҳарларининг биродарлашув алоқаларини кучайтиришига хизмат қилиши мумкин. Биродарлашув алоқаларида халқ дипломатияси ва

маданий алмашинув воситалари орқали ҳамкорлик қилиши ўзаро тушуниши ва ишончни мустаҳкамлашига ёрдам беради. Бу, ўз навбатида, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни яратилишига ва мустаҳкамлашига олиб келади.

Калим сўзлар: халқ дипломатияси, парадипломатия, қардош шаҳарлар, жамоат, халқаро ҳамкорлик, субминтақавий даража, “Инак йўли шаҳарлари иттифоқи”, савдо-иқтисодий, маданий-гуманитар алоқалар.

Abstract. Today, the world has accumulated a wealth of experience in establishing and developing fraternal relations, and their study and implementation in the context of Uzbekistan can serve to strengthen the fraternal ties of the cities of Uzbekistan. Cooperation in fraternal relations through public diplomacy and cultural exchange fosters mutual understanding and trust. This, in turn, leads to the establishment and strengthening of trade, economic, cultural and humanitarian ties.

Key words: public diplomacy, para-diplomacy, sister cities, public, international cooperation, subregional level, “Alliance of Silk Road Cities”, trade, economic, cultural and humanitarian ties.

Узбекско-китайские отношения демонстрируют качественно новый виток активного и динамичного развития, свидетельствующего об общности стремлений обоих государств к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Не секрет, что узбекско-китайское сотрудничество, вступающее в современную эпоху в новый этап развития, уходит своими корнями в многовековую историю, насчитывающую несколько тысячелетий. Наши страны имеют богатое историческое и культурное наследие, многовековые традиции взаимоотношений наших народов, наши территории являются

перекрестком великих цивилизаций, связывающих Восток и Запад, а наука и культура развивались с древних времен.

На территории наших стран жили и работали великие ученые и мыслители, внесшие несравненный вклад в развитие мировой цивилизации, науки и искусства. Их труды по литературе, этике и философии до сих пор являются духовным достоянием всего человечества. Историческая взаимозависимость развивалась новым темпом после обретения Республикой Узбекистан независимости. Культурно-гуманитарные отношения между нашими странами развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках региональных и международных организаций, таких как Шанхайская организация сотрудничества и ООН.

А также тот факт, что столица нашей страны, древний и современный город Ташкент, а также город Шанхай, являющийся одним из исторических центров древнего Великого Шелкового пути и являющийся одним из важнейших торгово-экономических городов Китая сегодня признан городами-побратимами культурного наследия двух народов и интерпретируется как уникальное событие в его просвещенной жизни.

В настоящее время культурный аспект приобретает огромное значение для расширения и укрепления сотрудничества между странами. Духовное общение, взаимосвязь культур, улучшение обмена информацией – все это создает атмосферу доверия, взаимопонимания и прочного мира. Этому способствуют мероприятия общества, направленные на ознакомление с культурными традициями, обычаями двух народов.

Движение братства - это не только одно из современных проявлений развития и становления международных отношений, но и имеет глубокий философский смысл. С 1963 года последнее воскресенье апреля отмечается как Всемирный день городов-побратимов.

В процессе ускорения глобализации и трансформации мирового порядка количество и роль факторов в международных отношениях растет и наряду с различными «нетрадиционными» субъектами, города-побратимы становятся участниками «парадипломатии», то есть международного сотрудничества на субрегиональном уровне.

Дальнейшее развитие братских отношений и расширение географии городов и регионов нашей страны с территориями зарубежных стран принесут большие результаты в будущем.

Города-побратимы - это города, в которых разные страны установили постоянные дружеские отношения, где делегации местных властей, эксперты, любительские художественные и спортивные команды принимают активное участие в выставках, туристических обменах и других мероприятиях.

Сотрудничество городов-побратимов сильно отличается от других видов междугородной связи. В основе братства лежит эта нерегулируемая свободная система, согласно которой сами города могут стремиться к формированию самостоятельно, а не присоединяться к ней. То есть братство основано на добровольном выборе и равенстве сторон.

Ташкент побратим с 30 городами мира. В последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день породнённых городов.

Сейчас заведение побратимских отношений — это скорее подтверждение установленного дипломатического курса стран на региональном уровне. На торжественных мероприятиях, посвящённых появлению «родственников», обычно звучат заявления об укреплении сотрудничества, реализации совместных проектов и культурном обмене. Укрепляются связи между городами-побратимами.

Крупнейший мегаполис, деловой и культурный центр Китая - Шанхай, ставший с 1994 года городом-побратимом Ташкента, играет весьма заметную роль в развитии узбекско-

китайских отношений, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах.

2013 году делегация города Ташкента посетила город Шанхай с деловым визитом, в рамках которого провела встречи с представителями ведомств, торговых, промышленных организаций и высших учебных заведений Китая.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области строительства и архитектуры, транспорта и коммуникаций, озеленения города и ландшафтного дизайна, жилищно-коммунального хозяйства, сбора твердо-бытовых отходов и очистки воды.

2017 году в Ташкент прибыла делегация района Янпу (Шанхай) Китайской Народной Республики для установления партнерских связей с Сергелийским районом столицы.

В частности, в ходе визита делегации хокимията столицы Узбекистана в Шанхай подписан документ, предусматривающий целый комплекс мер по расширению взаимодействия между хокимиятом Ташкента с мэрией Шанхая в 2017—2019 годах. В рамках соглашения налаживал взаимное сотрудничество районов двух мегаполисов.

Янпу — густонаселенный, а также один из крупных по территории районов Шанхая, имеющий большой экономический потенциал. В народе это место известно и как центр ноу-хау и инноваций. Здесь развитая транспортная инфраструктура, не отстает и производственная отрасль, на высоком уровне оказание медицинских услуг населению.

В свою очередь Сергелийский район столицы Узбекистана отличается динамичными темпами развития по всем направлениям, особенно в промышленной части. Этот район Ташкента в последнее время живет в интенсивном ритме. По поручению главы государства здесь ведутся масштабные строительные работы.

Это явилось основной целью и нынешнего мероприятия, в рамках которого предусматривалось установление торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей, а также налаживание партнерства в сфере здравоохранения, и других, между двумя районами.

Можно отметить их потенциал в развитии промышленности, транспортно-коммуникационной сферы, социальной инфраструктуры в целом. Близко ознакомились и с созидательной работой, проводимой в Сергелийском районе. В частности, увидели строящиеся многоэтажные дома, условия и удобства, создаваемые в них для будущих жильцов, убедились, что новоселам будет комфортно здесь жить.

В целях укрепления межнациональных отношений и расширения дружественных и культурно-гуманитарных связей, Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан в сотрудничестве с Шанхайское общество зарубежной дружбы народов 11 октября с.г проведен международного круглого стола на тему: “Побратимы города Ташкент и Шанхай”, посвященный 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой (в формате онлайн).

В завершение мероприятия было отмечено, что за последние годы в Ташкенте и Шанхае проводятся дни культуры, кинофестивали, образовательные и научные конференции, увеличивается участие в них широкой общественности, а изучение и преподавание китайского и Узбекские языки играют важную роль в развитии культурно-художественного туризма двух стран.

Также побратимские соглашения заключены между городом Сиань и Самаркандом, между провинцией Шаньси и Самаркандской областью. Район Олхай провинции Чжэцзян и Сырдарьинская область заключили соглашение об установлении отношений регионов-побратимов, благодаря китайскому промышленному парку Пэншэн. Таким образом, между нашими странами образовались четыре пары городов и регионов-побратимов.

Известно, что на практике подобное сотрудничество локального характера вносит большой вклад в укрепление взаимопонимания между жителями этих регионов, развитию не только культурно-гуманитарных, но и экономических отношений.

Важным фактором является и народная дипломатия, расширение общения населения стран.

Как известно, 14-16 сентября текущего года в Самарканде прошел 22-й саммит ШОС под председательством Узбекистана. На официальной встрече лидеры Узбекистана и зарубежных стран подробно обсудили важные направления развития отношений всестороннего стратегического партнерства. В рамках Саммита ШОС достигнута историческая договоренность о начале строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», о проведении в следующем году года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая, что еще больше укрепит дружбу и взаимопонимание между народами.

В рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпинна высшем уровне также подписаны документы, направленные на всемерное укрепление братских связей:

- Соглашение об установлении партнерских отношений между Самаркандской областью и провинцией Шаньдун;
- Соглашение об установлении партнерских отношений между Ташкентской областью и мегаполисом Чунцином;
- Соглашение об установлении партнерских отношений между Бухарской областью и провинцией Юньнань;
- Соглашение об установлении партнерских отношений между городами Бухарой и Куньмином.

Также достигнуты договоренности и подписаны соглашения в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на сумму 15 миллиардов долларов. А также установление побратимских связей между 15 городами наших стран.

Дальнейшее развитие братских отношений и расширение географии городов и регионов нашей страны с территориями Китая принесут большие результаты в будущем.

ЛИТЕРАТУРА(REFERENCES)

1. Выступление Президента США Д.Эйзенхауэра. Пресс-конференция, г.Вашингтон, Белый дом. 1956 г.
2. Asuka Ogawa SISTER CITY AS A PRESERVATION STRATEGY Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree Master of Science in Historic Preservation Graduate School of Architecture, Planning and Preservation Columbia University May 2012 С.11.
3. Алмардонов О.Қ. Халқ дипломатияси – Ўзбекистоннинг Хитой билан ҳамкорлик алоқалари // Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – 2017 йил 5-сон. Тарих туркуми.– Б. 24-26. (07.00.00. №22).
4. Алмардонов О.Қ. The role of People’s diplomacy in Uzbekistan’s friendly relations with South Korea and Japan // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) 2020 P.243-247. (07.00.00. SJIF 7.001 №23)
5. Алмардонов О.Қ. The concept, Genesis and evolution of Public diplomacy // EPRA International Journal of MULTIDISCIPLINARY RESEARCH (IJMR) Monthly, Peer Reviewed (refereed) and Indexed International Journal Volume-6 Issue-9 September 2020 P.287-291. (07.00.00. SJIF 7.032 №23)
6. Алмардонов О.Қ. Некоторые аспекты народной дипломатии между странами Центральной Азии и Китаем (на примере взаимоотношений Узбекистана и Китая). // Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави Материалы I-я

Международная конференция «Великий Шелковый путь – дорога мира, согласия и стабильности» – Казахстан, Туркистан– 2019. – Б. 109-115.

7. Нуруллаева Ш.Ф. Развитие сотрудничества между Узбекистаном и Китаем через призму укрепления культурно-гуманитарных основ взаимопонимания между народами двух стран: история и современность // www.isrs.uz

8. “Ўзбектуризм” МК ЖА. – Ўзбекистон – Хитой ҳамкорлиги тўғрисидаги маълумот. 1 – варақ.